

TARIX FANI O‘QITUVCHILARINI KASBIY RIVOJLANISHIDA INTEGRATIV YONDASHUV METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduraimov Ikromjon Ravshanbekovich

*Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
“Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalari” kafedrasi mudiri, mustaqil
tadqiqotchi*

IMPROVING THE METHODOLOGY OF THE INTEGRATIVE APPROACH IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HISTORY TEACHERS

Abduraimov Ikromjon Ravshanbekovich

Head of the Department of "Pedagogy and Psychology, Educational Technologies" of the National Center for Training Pedagogues in New Methods of Syrdarya Region, independent researcher

ANNOTATSIY Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida tarix fani o‘qituvchilarini kasbiy rivojlantirish metodikasi takomillshtirishda (malaka oshirish) “hayot davomida o‘qish” (lifelong learning) tamoyili asosida integrativ yondashuv asosida fanlararo aloqalarni kuchaytirishga, turli fanlardan kerakli ma’lumotlarni olish va mavzularga oid axborotlarni to‘plash, ulardan foydalanish, kompetensiyasini individual rivojlanishiga ko‘mak beradi. Tarix fanlarini integratsion asosda o‘qitishga, raqamli texnologiyalar asosida multimediyali ilovalar hamda mustaqil ishlashga o‘rgatish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiyalarni rivojlantirish, kasbiy rivojlantirish, “hayot davomida o‘qish” (lifelong learning) tamoyili, integratsion, multimediya, interaktiv usullar, modellashtirish.

ANNOTATION In this article, in the method of professional development of history teachers in secondary schools, an integrative approach based on the principle of "lifelong learning" is used to strengthen interdisciplinary relations, to obtain the necessary information from various subjects, and to provide information on topics. collecting, using them, supports the individual development of competence. Teaching history subjects on an integrated basis, teaching multimedia applications based on digital technologies, and independent work are highlighted.

Key words: competence development, professional development, "lifelong learning" principle, integrative, multimedia, interactive methods, modeling

АННОТАЦИЯ В данной статье методы профессионального развития учителей истории в общеобразовательных школах направлены на укрепление межпредметных связей, основанных на принципе «обучения на протяжении всей жизни», получения необходимой информации по различным предметам и темам, собирает информацию, использует ее, поддерживает. индивидуальное развитие компетентности. Выделены преподавание предметов по истории на комплексной основе, обучение мультимедийным приложениям на основе цифровых технологий, самостоятельная работа.

Ключевые слова: развитие компетентности, профессиональное развитие, принцип «обучения на протяжении всей жизни», интегрированные, мультимедийные, интерактивные методы, моделирование.

KIRISH

Jahon amaliyotida tarix fanlarini o‘qitish metodikasi bo‘yicha pedagog

kompetentlikni rivojlantirishda fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda, integrativ o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Buyuk Britaniyaning "Cambridge" o'quv dasturining talab va standartlari asosida ta'lim tizimida integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa Avstraliyada integratsiyalashtirilgan fanlar, Vengriyada inson va tabiat integrativ fanlari, Germaniyada ham alohida fanlar Koreya va Shveysariyada integratsiyalashgan fanlar, Buyuk Britaniya ta'lim tizimida integrativ fanlar, Bolgariyada tabiiy – fanlarining o'qitilishini o'z ichiga olgan, Niderlandiyada alohida o'quv predmetlari, Gong Kong, Uels, Yaponiya va Shimoliy Irlandiya mamlakatlarda o'quv fanlarining o'qitilishida integrativ yondashuvdan foydalanish, omillari va sohalari izohlanadi.

Yangi O'zbekiston ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlardan biridir, Davlatimizni dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi xalqaro hamjamiyatining teng huquqli sub'ekti va ajralmas bir qismi sifatida jamiyatning ma'naviy - ma'rifiy yangilanishini, strategik rivojlanish, jahon hamjamiyatiga qo'shilishni ta'minlaydigan demokratik kuchli huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini barpo etishda yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashni eng muhim vazifalardan biriga aylantirmoqda.

Umumta'lim maktablarida yuqori malakali pedagog kadrlarning yetishmasligi, o'qituvchilar uchun sifatli o'quv uslubiy va ilmiy adabiyotlar hamda didaktik materiallarning kamligi, ta'lim tizimida nazariya bilan amalyot o'rtasida samarali o'zaro hamkorlik va o'zaro foydali integratsiyaning yo'qligi tizimidagi jiddiy kamchiliklar sirasiga kiradi.

Pedagog kadrlarni kasbiy rivojlantirish va qayta tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual shu bilan birga ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bog'liq.

Maktab ta'limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish pedagog kadrlarni malakasini oshirish jarayonini "hayot davomida o'qish" tamoyili asosida tashkil qilish, kasbiy faoliyatini rivojlantirish, xodimlarning individual uzluksiz kasbiy rivojlantirish dasturiga muvofiq integrativ yondashuv asosida o'qitishning yangi metod va texnologiyalarini o'zlashtirish, kasbiy ehtiyojlarini qondirish mamlakatimizda ta'lim tizimini tom ma'noda sifat jihatdan tubdan o'zgarish va yangilashlar jarayonlari uchun asos bo'lmoqda.

Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida olib borilayotgan islohatlar O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Milliy o'quv dasturi" mazmuniga mos XXI asr ko'nikmalari asosida tarix fanini o'qitish konsepsiyasi, metodologiyasi va baholash kompetensiyasiga ega har tomonlama yetuk ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarga mos keladi.

Yangi O'zbekistonning asosiy strategiyalaridan biri sifatida "Uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni o'qitish tartibi va tamoyillari to'g'risida"gi Qonunni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish ehtiyoji ham mavjudligi ta'kidlab o'tildi. Bu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan "2022-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim va tarbiya sohasini gumanitarlashtirish strategiyasi" yaratilishi va amalga oshirilishi tavsiya

etildi.⁵¹

Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasining “Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, ushbu sohani tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish” yo‘nalishida “O‘zbekiston tarixini o‘rganish va targ‘ib qilishni rivojlantirish” vazifasi belgilandi.⁵²

Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Buning uchun, avvalo, O‘zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz vaqti-soati keldi, deb o‘ylayman. Tarix institutini bu fanni rivojlantirish bo‘yicha tayanch ilmiy muassasa etib belgilash kerak”³ – deb uqtirdi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 19-yanvar 2021-yil o‘tkazilgan yig‘ilishda.

Ayni paytda integratsiyalashgan ta’lim muhitini yaratish, o‘ziga kelayotgan yosh avlodni ma’naviy–axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning integratsion shakllari va usullarini joriy etish tarix fanini o‘qitish bilan bog‘liq.

MAVZUNING DOLZARBLIGI.

O‘qituvchilar uzluksiz kasbiy rivojlanishi jarayonida tarix fanining o‘qitish metodikasini predmetlararo bog‘liqligini ko‘rmaydilar, usiz tabiat va jamiyatning ko‘plab hodisalarining mohiyatini tushunish hamda to‘liq o‘rganish mumkin emas. “Integratsiya” tushunchasining o‘zi zamonaviy jamiyat rivojlanishida keng qo‘llaniladi. Integratsiya jarayonlari allaqachon o‘rnatilgan tizimlar doirasida sodir bo‘lishi mumkin - bu holda ular uning yaxlitligi va tashkiliy darajasining oshishiga, shuningdek, ilgari bog‘liq bo‘lmagan elementlardan yangi tizimning paydo bo‘lishiga olib keladi.

Maktabgacha va maktab ta’limi xodimlarining malaka oshirish jarayonini “hayot davomida o‘qish” (**lifelong learning**) tamoyili asosida tashkil qilish, xodimlarning kasbiy ehtiyojlarini tashxis qilish asosida ishlab chiqilgan individual rivojlanish dasturiga muvofiq malakasini oshirish tartibi amaliyotga joriy qilindi.

Ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yuqori malakali kadrlarni kasbiy rivojlantirish va ularning malakasini oshirish xususan, integrativ yondashuv asosida tarix fani o‘qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish, ularning o‘qitish metod va metodikalarini takomillashtirish dolzarb masalalaridan biridir.

Tarix fani o‘qituvchilari kasbiy rivojlanishida yangi avlod darsliklaridagi mavzularni yoritishda tarixiy voqiiyliklarning kelib chiqish sabab va oqibatlarini tushinish va shu asosida ertangi jamiyatning rivojlanish taraqqiyotida alohida o‘rin tutishlarini anglamog‘i zarur.

Ijtimoiy-siyosiy rivojlanish istiqbollari tabiat va jamiyatning ko‘plab hodisalari mohiyatini tushunish, aholining ijtimoiylashuvi va madaniylashuvi mamlakatning kelajagini belgilashi, milliy madaniy an’analar, qadriyatlarni saqlashi va rivojlanishi

⁵¹Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston”, 2021. 238-B.

⁵²O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 60-son Farmoni.

2022 yil 28 yanvar. https://t.me/Yangi_Taraqqiyot_Strategiyasi

pedagogik jihatdan nazariy-metodologik ahamiyatga ega bo'lib, uzluksiz kasbiy rivojlanishda o'qituvchilarning kasbiy o'sishini tadqiq etishda integrativ yondashuv dolzarb vazifaga aylanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'lim jarayonlarini ilmiy-uslubiy jihatdan takomillashtirish o'qituvchilarning o'z faoliyatini, kompetentligini "hayot davomida o'qish" (**lifelong learning**) tamoyili asosida yanada rivojlantirish, jamiyatda tarix fani samaradorligini oshirishning zaruriyatiga alohida e'tibor qaratilayotganligi, milliy ma'naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yosh pedagog kadrlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda. Xususan, biz uchun katta ahamiyat ega bo'lgan tarix fanlari ham bundan mustasno emas. So'nggi yillarda dunyoning ko'plab mamlakatlarida umumiy o'rta ta'lim muassasalari ta'lim oluvchilari ta'lim va tarbiyasi sifatini oshirishning eng samarali yo'llari bo'yicha ilmiy va ijodiy izlanishlar olib borilmoqda.

Bunda pedagog asosiy e'tiborni ta'lim oluvchining dunyoqarashini kengaytirish maqsadiga qaratadi. Bu ko'proq integrativ yondashuv asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlarni tashkil etishda o'qituvchi o'qitishda fanlararo integratsiyaga xos qator jihatlarni yaxshi o'zlashtirishi lozim bo'ladi.

Birinchi marta integratsiya Ya.A.Komenskiyning "**Buyuk didaktika**" asarida o'z ifodasini topgan bo'lib Ya.A.Komenskiy "Hamma narsa – eng kattasi ham, eng kichigi ham bir-biriga bog'langan bo'lishi va bir butunlikni hosil qilish uchun birlashtirilishi kerak" deb ta'kidlaydi.

«Integratsiya» so'zi lotincha, «integer» butun so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «integratio» – tiklash, to'ldirish ma'nolarida ham qo'llanadi. Mazkur tushuncha dastlab XVIII asrda G.Spenser tomonidan ayrim bo'laklar yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi, bir butunga aylanishi, yaxlitlanishi sifatida izohlangan.

Xorijiy mamlakatlarda tarix fanlarini integrativ yondashuv asosida o'qitish masalalariga XIX - XX asrlar falsafasida turli qarashlar asosida integrativ o'qitish muammolari X.Braun, C.Shivanchi, D.Koyl, A.Valeo, M.Bastias, T.Sinx, N.Moxamar, Kuhn, I. Lakatos, V. Dilthey, G. Rickert, V. Windelband M.Ivenslar kabi olimlar ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan.

Ta'lim mazmuniga integratsiyalashgan yondashuvni ishlab chiqish asosi sifatida MDH davlatlari olimlari fanlar integratsiyasi muammosining dolzarbligi jihatlariga oid tadqiqotlar V.F.Odoevskiy, K.D.Ushinsky V.V.Davidov, A.V.Zaporojets, Yu.A.Samarin, D.B.Elkonin, B.P.Yusov, D.B.Kabalevskiy, E.B.Abdullin, E.V. Nikolayeva, N.A.Menchinskaya, B.M.Kedrov M.S.Pakning O.M. Sichivitsa, N.T. Kostyuk va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan.

Shu bilan birga ta'lim jarayonida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yuqori malakali kadrlar tayyorlash, xususan, integrativ yondashuv asosida tarix fanini o'qitish metodikasida o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirishning psixologik jihatlari L.S.Rubinshteyn, A.Maslou, A.Leontev,

M.G.Davletshin, E.G'oziev, V.M.Karimova, R.I.Sunnatova, N.S.Safaev, Z.T.Nishonova⁵³ kabilar olimlarning ilmiy ishlarida o'rganilgan.

Respublikamizda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda fanlar integratsiyasi asosida kasbiy kompetentlikni oshirish masalasiga pedagog olimlardan Q.Yo'ldoshev, S.Matchonov, M.Mirqosimova, R.Mavlyanova, D.Sharipova, O.Musurmonova, M.Quronov, B.Abdulaeva, S.Nishonova, U.Mahkamov, E.Turdiqulov, Q.Husanboeva, R.Safarova, B.Adizov, A.Choriev, Sh.Mardonov, D.Ro'zieva, N.Egamberdieva, Sh.Shodmonova, Sh.Sharipov, O.Jamoldinova, V.Slastenin, I.Isaev, Yu.Shiyanovlarning ilmiy izlanishlarida keltirib o'tilgan.

Chunonchi, Buyuk Britaniya ta'lim tizimida asosan integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa, Koreya va Shveysariyada integratsiyalashgan fanlar yoki alohida o'quv predmetlari, Avstraliyada integratsiyalashtirilgan fanlar, Yaponiya, Shimoliy Irlandiya, Uels, Gong-Kong va Germaniyada ham alohida fanlarning integrativ yondashuvi fanlar, Vengriyada madaniyat yo'nalishidagi o'quv predmetlari, inson va tabiat integrativ fanlar, Niderlandiyada alohida o'quv predmetlari, Rossiya Fanlar akademiyasining tarix institutida, Irlandiyada Fan va texnika kabi bloklarda barcha o'quv fanlari mujassamlashtirilgan holda o'qitiladi. Bizda ham integrativ yondashuv asosidagi o'qitish masalalariga yangi milliy o'quv dasturi asosida sohada dastlabki qadamlar qo'yilmoqda.

Bir qancha pedagogik ilmiy adabiyotlarda integratsiya ta'limning maqsadi va vositasi sifatida ham ko'rib chiqilgan. Shunday qilib "integratsiya" tushunchasi ma'nosini aniqlashda turli xil yondoshuvlarning metodik tahlili shuni ko'rsatadiki, olimlar, tadqiqotchilar uning qollanilishini turlicha talqin qilishadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tarix fani o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishda (malakasini oshirish) fanlararo aloqadorlikning har qaysi quyi darajasi, fan xususiyatidan kelib chiqib ta'limiy metod va metodikalarini yanada rivojlantirishiga, o'quv fanlari doirasida o'ziga xos didaktik tamoyillar asosida ularni amaliyotda qo'llashni ko'zda tutib, integrativ aloqadorlik asosida fanlarning o'zaro yaxlit tizim shaklida har tomonlama uzviy bog'liqlik munosabatlar nuqtai nazaridan talqin etishni talab etadi.

NATIJARLAR

Integratsiya jarayoni pedagogik g'oyasining rivojlanishiga, ilmiy bilimlarning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Integratsiya jarayoni ta'limning sifat jihatidan yangi bosqichida fanlararo aloqalarni amalga oshirishning eng asosiy shakli hisoblanadi.

⁵³(Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.; Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. О.О. Чистякова. – Рефл-бук: Ваклер, 1997. – 84 с.; Леонтьев А.А. Деятельностный ум (Деятельность. Знак. Личность). – М.: Смысл, 2001. – 392 с.; Давлетшин М.Г. Кобилят ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.; Гозиев Э.Г. Психологические основы развитие самоуправления учебной деятельностью у школьников и студентов. Автореф. дис. ... док.псих.наук. – Т., 1991. – 38 с.; Каримова В. Психология. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. – 204 б.; Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические особенности мыслительной деятельности. Автореф. дис. ... док.псих. наук. – Т., 2001. – 41с.; Сафаев Н.С. Психологические особенности национального самосознания студенческой молодежи: Автореф. дис. ... доктора псих.наук. – Т., ТГПУ, 2006. – 38 с.; Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни шакллантиришининг психологик асослари: Псих.фан.док. ... дис. – Т., 2005.– 391 б.)

Tarix fani o'qituvchilarning kasbiy rivojlantirish metodikasidagi integrativ yondashuv asosida teran fikr yurituvchi va ijodiy faoliyat ko'rsatuvchi, malakali mutaxassis pedagoglar shaxsini shakllantirishga imkon beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida milliy o'quv dasturi asosida fanlarni o'qitish metodikasi pedagoglardan katta mahorat talab etilmoqda, bu esa o'z navbatida uzluksiz kasbiy rivojlanish (malaka oshirish) kurslarida o'qituvchilarning ijodiy-tadqiqotchilik, amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirish metodikasiga hamda Yangi innovatsion yondashuvlarga asoslangan xorijiy davlatlar Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar tajribalari asosida 4K modelini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda.

"4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo'llash uchun pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlanishi (malaka oshirish) ta'lim-tarbiya jarayoniga interfaol ta'lim texnologiyalari va strategiyalarini tadbiiq etish mexanizmlarini takomillashtirish kompetentlik darajasini yanada rivojlantirishga undamoqda.

Tarix fanlarini o'qitishda o'qituvchilarini shaxsiy kasbiy salohiyatining individual va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda "hayot davomida o'qish" (**lifelong learning**) tamoyilini qamrab olgan "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasi orqali kompetentlik darajasini oshirish va integratsion yondashuv asosida tarix fani o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy metodikasini takomillashtirish mexanizmi sanaladi.

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yuqori malakali kadrlar tayyorlash, xususan, integrativ yondashuv asosida tarix fani o'qituvchilarining kompetentligini rivojlantirish, metodikalarini takomillashtirish dolzarb masalalaridan biridir.

Integrativ yondashuv tarix fani o'qituvchilarning kompetensiyani rivojlantirishning muhim omili sifatida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tarix fani o'qituvchilarining kommunikativ yondashuvi bilim, ko'nikma, malakalarni amalda qo'llash layoqatini ko'rsatsa, integrativ yondashuv esa soha yuzasidan egallagan bilim, ko'nikma, malakalarni birgalikda, aloqadorlikda qo'llashni anglatadi. Tarix fani o'qituvchilarining integrativ yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarida fanlararo aloqalarni kuchaytirishga, turli fanlardan kerakli ma'lumotlarni olish va mavzularga oid axborotlarni to'plash, ulardan foydalanish kompetensiyasini shakllantirishga ko'mak beradi.

Kasbiy rivojlanishida integrativ yondashuv asosidagi o'qitish metodikasini takomillashtirish tarix fani o'qituvchilarini samarali kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiya va metodlarni tanlash, saralash va qo'llashga erishadi. Demak, integrativ yondashuvda turli fanlardan egallangan bilimlarni o'zaro bog'lashgina emas, balki ulardan amaliy foydalana olish ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Darslarni yangi takomillashtirish standart asosida tashkil etish uchun, avvalo, o'z faniga oid davlat ta'lim standarti va milliy o'quv dasturini sinchiklab o'rganishi, yangi avlod darsliklari bilan tanishishi, taqdim etilgan o'quv dasturi asosida taqvim reja tuzib olishi kerak bo'ladi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan dars ishlanmalarida ham tegishli o'zgarishlar qilish lozim. Jumladan: tarix darslarining texnologik xaritasida darsning maqsadi, jihozlari, o'qitish texnologiyasi va nazariyalar va tamoyillarni tahlil qilish va ongli qo'llashga erishish bilan birgalikda shakllantiriladigan tayanch va fanga oid kompetensiyalarni aniq holda belgilab, mazkur kompetensiyalar shakllanganligini aniqlay olish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida tarix fanini o'qitish metodikasida predmetlar aro bog'liqligini aniqlash, tabiat va jamiyat hodisalarining mohiyatini tushunish va o'rganish, integratsiya jarayonlarining darajasini oshirish, integratsiyalashgan darsning chegaraviy muammolarini belgilaydi.

Bunda tarix fanlarini o'qitish metodikalarini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish (malaka oshirish) tizimida tinglovchilarning an'anaviy malaka oshirish bilan bir qatorda masofaviy va boshqa kasbiy rivojlanish turlarini joriy etishning o'zaro teng huquqli hamkorlik asosidagi integrativ uzviylikni ta'minlashga asoslanadi.

Tarix fani o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishda (malaka oshirish) milliy o'quv dasturi asosida tarix fanlarini o'qitishning integrativ yondashuv kesimida jadvallar, diagrammalar, xaritalar bilan ishlash, illyustrasiyalar tayyorlash multimediyali ilovalar yaratish bo'yicha o'ziga xos metodologiyalar asosida kompetensiyalarini yanada rivojlantiradi.

Tarix fanlari o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish (malaka oshirish) kursi asosida umumiy bilim va kasb tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablaridan kelib chiqib, tarix fanlarini a'nnaviy o'qitish metodlaridan voz kechgan holda, tarix fanlarini integrativ ta'lim asosida o'qitishga, axborot texnologiyalari asosida multimediyali vositalar hamda mustaqil ishlashga o'rgatishga etibor qaratadi.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirishda (malaka oshirish) mutaxassislik va umumkasbiy fanlar o'zaro uyg'un holda o'qitilishini tashkil etish, eng samarali mexanizm bo'lib, bunda o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish, shaxsiy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish orqali tarix fanlarini o'qitish metodlarini uzviyligi va izchilligini tahlil etadi.

Tarix fani o'qituvchilari uzluksiz kasbiy rivojlanishda (malaka oshirish) olgan ko'nikmalari asosida maktab ta'limi, o'quv jarayonida foydalanilayotgan metod, metodika va shakllarining turli – tumanligi bilan samaradorlikka erishadi.

Uzluksiz kasbiy rivojlanishda integratsion ta'lim asosida tarix fanlarini o'qitish metodikalarini loyihalashtirish, pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini "hayot davomida o'qish" (**lifelong learning**) tamoyili asosida uzluksuz kasbiy rivojlanishi ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan quydagi namunalarni ko'rsatish mumkin:

➤ **Ilmiy-metodik materiallar;** O'qituvchilar uchun tarix va ijtimoiy fanlar mavzusida elektron darsliklar, multimediya materiallar, veb-sahifalar va mavzular bo'yicha tayyorlangan yordamchi materiallarni taqdim etish.

➤ **Integrativ yondashuv;** Tarix fanlarida fanlararo va fan mavzulari bo'yicha integrativ yondashuv asosidagi materiallar.

➤ **Innavatsion o‘qitish texnologiyalari;** Virtual reallik, interaktiv dasturlar, qo‘llash kompyuterlari va boshqa texnologiyalarni o‘rnatish orqali fanlarning mavzularini juda yondosh o‘rganish va o‘qitish.

➤ **Ma’lumot texnologiyalari;** O‘qituvchilar milliy o‘quv dasturi asosida yangi texnologiyalar asosida materiyallar ishlab chiqish, kritik va kreativ tahlil qilish.

Integrativ yondashuv asosida ta’limning uchta darajasi mavjud:

✓ **fan ichidagi** – alohida fanlar doirasida (tarix, tarbiya. Davlat va huquq fanlari);

✓ **fanlararo** – faktlar, tushunchalar, ikki yoki undan ortiq fanlarning tamoyillari sintezi;

✓ **predmetlararo** – ta’limning asosiy va qo‘shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi.

Integratsion yondashuv asosida tarix fani o‘qituvchilarini uzluksiz kasbiy metodikasini takomillashtirish kursi asosida malakasini oshirish bo‘yicha umumiy bilim va kasb tayyorgarligi darajasiga qo‘yiladigan metodik talablaridan kelib chiqib, tarix fani o‘qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kasbiy rivojlanishiga katta ahamiyat qaratilmoqda.

XULOSA

Tarix fani o‘qituvchilarning kompetentlik darajasini rivojlantirishda integrativ o‘quv materiallarini tanlash mezon va tizimlari ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borildi.

Integrativ yondashuv asosidagi ta’limning maqsadi – ijodiy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, ijodiy kasbiy metodikalarini shakllantirishdan iborat.

Tarix fani o‘qituvchilarini kasbiy va pedagogik metodikalarini doimiy ravishda o‘sib borishi, ularning ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalari, shuningdek, o‘qitishning interaktiv usullari bo‘yicha kasbiy bilimlari, malaka va ko‘nikmalarini muntazam ravishda yangilab borilishi asosini ta’minlashdan iborat.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, tarix fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishda pedagogikaning umumiy qonuniyatlari va tamoyillari asosida integrativ ta’lim asosida uzviylikni ta’minlash orqali ta’lim samaradorligiga erishish mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, integratsion yondashuv asosida tarix fani o‘qituvchilarini uzluksiz kasbiy metodikasini takomillashtirish orqali milliy o‘quv dastur asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirishida (malaka oshirish) kasb mahorati va malaka saviyasining doimiy o‘sishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi hamda zamonaviy talablarga muvofiq o‘qitish metodikalari yangilanadi.

Integratsion yondashuv asosida tarix fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishi (malaka oshirish) shuningdek, “Xayot davomida o‘qish” tamoili asosida kasbiy rivojlanishi va iqtidorini namoyon qilishi, o‘z kasbiy faoliyatida, ijodiy yutuqlarga erishishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston”, 2021. 233 b.

2. Yarmatov R.B. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish. pedagogika fanlari doktori (DSc) diss..aftoref. T.:

2021. – 70 b.

3. Shonazarov Q.R. Bo'lajak tarix o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida tarixiy tafakkurni shakllantirishga tayyorlash. liss.ped.f.n. –Toshkent, 2002. -134 b

4. T.Toshpo'latov, Y.G'afforov. Tarix o'qitish metodikasi. T.Turon-Iqbol, 2010. –39-40 b.

5. Yo'ldoshev Q. Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta'lim maktablarida adabiyot o'qitishning ilmiy-metodik asoslari: Ped. fan. dokt. diss. – T., 1997. – 256 b.;

6. Husanboeva Q.P. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari: Avtoref. ped.fan.dok. – T., 2007. – 39 b.

7. Shonazarov Q.R. Bo'lajak tarix o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida tarixiy tafakkurni shakllantirishga tayyorlash. liss.ped.f.n. –Toshkent, 2002. -134 b

8. Jo'raev N. "Tarix falsafasining nazariy asoslari".-T.: "Ma'naviyat" 2008. 164 b

9. Pedagogika dopolnitelnogo obrazovaniya. Psixologo-pedagogicheskoe soprovojdienie detey otv. red. L.V.Bayborodova. – M.: "Yurayt", 2016. – 413 s.